

GENDER MUNOSABATLAR MADANIYATI VA OILAVIY BARQARORLIK

Xamutov Uchqun Irisvayevich

mustaqil tadqiqotchi, Respublika ta'lim markazi direktor o'rinbosari

tel:+998 (99) 832-26-68

E-mail: ukhamutov@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18669904>

Annotatsiya

Ushbu maqolada gender munosabatlar va gender munosabatlar madaniyati tushunchalari ijtimoiy psixologiya va etnopsixologiya nuqtai nazaridan tahlil qilingan. O'zbekiston va xorijiy davlatlar misolida gender munosabatlar madaniyatining rivojlanish darajasi, mavjud muammolar va ularning oilaviy barqarorlikka ta'siri ochib berilgan. Ilmiy manbalar va statistik ma'lumotlar asosida gender madaniyatini rivojlantirish orqali o'quvchi yoshlarni oilaviy hayotga tayyorlash va barqaror oilani ta'minlash bo'yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: gender munosabatlar, gender munosabatlar madaniyati, oilaviy barqarorlik, ijtimoiy psixologiya, etnopsixologiya, yoshlar, oilaga tayyorgarlik.

Аннотация

В данной статье анализируются понятия гендерных отношений и культуры гендерных отношений с точки зрения социальной психологии и этнопсихологии. На примере Узбекистана и зарубежных стран раскрыты уровень развития культуры гендерных отношений, существующие проблемы и их влияние на семейную стабильность. На основе научных источников и статистических данных разработаны практические рекомендации по подготовке учащейся молодежи к семейной жизни и обеспечению стабильной семьи путем развития гендерной культуры.

Ключевые слова: гендерные отношения, культура гендерных отношений, семейная стабильность, социальная психология, этнопсихология, молодежь, подготовка к семье.

Annotation

This article analyzes the concepts of gender relations and gender relations culture from the perspective of social psychology and ethnopsychology. Using the example of Uzbekistan and foreign countries, the level of development of gender relations culture, existing problems, and their impact on family stability are revealed. Based on scientific sources and statistical data, practical recommendations have been developed for preparing student youth for family life and ensuring a stable family through the development of gender culture.

Keywords: gender relations, gender culture, family stability, social psychology, ethnopsychology, youth, preparation for family life.

«Gender munosabatlar» va «gender munosabatlar madaniyati» tushunchalarining ilmiy mohiyatiga nazar solinsa, ijtimoiy psixologiyada gender munosabatlar tushunchasi jamiyatda ayol va erkak o'rtasidagi ijtimoiy rollar, maqomlar, huquq va majburiyatlar tizimi sifatida talqin qilinadi [1]. Xalqaro ilmiy yondashuvlarda (J. Batler, R. Konnell, A. Giddens) gender munosabatlar shaxsning ijtimoiylashuvi, gender identifikatsiyasi, oilaviy rollarni o'zlashtirishi hamda nikoh barqarorligi bilan uzviy bog'liq ijtimoiy-psixologik fenomen sifatida qaraladi [2].

Ushbu yondashuvlarga ko'ra, gender munosabatlar nafaqat biologik farqlar, balki madaniy, iqtisodiy va psixologik omillar ta'sirida shakllanadi.

O'zbekiston va xorijiy davlatlarda gender munosabatlar masalasi demografik va oilaviy barqarorlik ko'rsatkichlari bilan chambarchas bog'liq. O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, so'nggi yillarda nikohdan ajrashish holatlarining ma'lum qismi er-xotin o'rtasidagi rollar va mas'uliyatlar bo'yicha kelishmovchiliklar bilan bog'liq ekani qayd etilgan [4]. Rossiya Federatsiyasi (Rosstat) va Qozog'iston Respublikasi Statistika agentligi ma'lumotlari ham oilaviy nizolarning asosiy sabablari orasida ijtimoiy-iqtisodiy omillar bilan bir qatorda gender rollariga oid qarashlar o'rtasidagi ziddiyatlar mavjudligini ko'rsatadi [5].

Gender munosabatlar madaniyati esa jamiyat a'zolarining gender tengligi, o'zaro hurmat, mas'uliyat va hamkorlikka asoslangan munosabatlarini ifodalovchi ijtimoiy-psixologik qadriyatlar, me'yorlar va xulq-atvor namunalari majmuidir [3]. BMT Taraqqiyot dasturi (UNDP) va Jahon iqtisodiy forumining (Global Gender Gap Report) hisobotlarida gender madaniyati rivojlangan mamlakatlarda oilaviy barqarorlik, ijtimoiy farovonlik va bolalar rivojlanishi ko'rsatkichlari yuqori ekani ta'kidlanadi [6].

Xorijiy davlatlar (Rossiya, Belarus, Qozog'iston) kesimida olib borilgan sotsiologik tadqiqotlar gender munosabatlar madaniyati past bo'lgan oilalarda psixologik zo'riqish, nizolar va ajrashish ehtimoli yuqoriroq ekanini ko'rsatgan [5]. O'zbekiston sharoitida esa gender munosabatlar madaniyati an'anaviy qadriyatlar, mahalla instituti va oilaviy nazorat mexanizmlari bilan uyg'un holda shakllanib, uning ijtimoiy-psixologik mohiyatini yanada murakkab va o'ziga xos qiladi.

Shu bois, hozirgi globallashuv va ijtimoiy transformatsiya sharoitida gender munosabatlar madaniyati nafaqat huquqiy, balki ma'naviy-psixologik va etnopsixologik fenomen sifatida ham dolzarb ahamiyat kasb etib, o'quvchi yoshlarni oilaviy hayotga tayyorlashda hal qiluvchi omillardan biri hisoblanadi.

O'zbekiston va bir qator xorij davlatlarida gender munosabatlar madaniyatining rivojlanish darajasi tahlil qilinganda, O'zbekistonda gender munosabatlar madaniyati masalasi ijtimoiy psixologiya va oila psixologiyasi doirasida qator etakchi olimlar tomonidan tadqiq etilganligini qayd etish mumkin. Xususan, akademik, p.f.d. G.B. Shoumarovning oilaviy munosabatlar psixologiyasiga oid ilmiy ishlarida er-xotin rollarining muvofiqligi, o'zaro hurmat va psixologik moslik oilaviy barqarorlikning asosiy shartlari sifatida ko'rsatiladi [7]. Olimning tadqiqotlarida gender rollarining noto'g'ri taqsimlanishi oilaviy nizolarning muhim sabablaridan biri ekani ta'kidlangan.

Professor, p.f.d. V. Karimovanning ijtimoiy-psixologik tadqiqotlarida o'zbek oilasida an'anaviy va zamonaviy gender modellarining uyg'unlashuvi (gibridlashuvi) jarayoni tahlil qilingan [8]. Muallif xorij davlatlari bilan qiyosiy tahlil asosida, O'zbekistonda gender munosabatlar madaniyatining rivojlanishi ko'proq ma'naviy qadriyatlar, mahalla instituti va oilaviy nazorat mexanizmlari bilan bog'liq ekanini ko'rsatadi.

Professor, p.f.d. U.D. Qodirov tadqiqotlarida yoshlarni nikoh va oilaviy hayotga tayyorlashda psixologik tayyorgarlik darajasi, gender identifikatsiya va mas'uliyatli ota-onalikka munosabat alohida o'rin tutadi [9]. Olimning metodik tavsiyalariga ko'ra, gender madaniyati etarli darajada shakllanmagan yoshlar orasida ajrashish xavfi yuqoriroq bo'ladi.

Bir qator davlatlar (Rossiya, Qozog'iston, Belarus)da olib borilgan tadqiqotlar ham ushbu xulosalarni tasdiqlab, gender tenglik va o'zaro psixologik hamkorlikka asoslangan oilalar barqarorroq ekanini ko'rsatadi [5]. Asosiy muammolar sifatida an'anaviy stereotiplar, oilaviy hayotga tayyorgarlikning tizimli emasligi va psixologik xizmatlardan foydalanish darajasining pastligi qayd etiladi.

Gender munosabatlar madaniyatini rivojlantirish yo'llari: ilmiy va amaliy tajribalar. O'zbekiston psixolog olimlari tomonidan ishlab chiqilgan ilmiy yondashuvlar gender munosabatlar madaniyatini rivojlantirishda muhim nazariy-amaliy asos bo'lib xizmat qiladi. Akademik G.B. Shoumarov oilaviy maslahat (konsultativ) psixologiyasi doirasida er-xotin o'rtasidagi muloqot madaniyatini shakllantirish, o'zaro psixologik qo'llab-quvvatlash va rollar muvofiqligini ta'minlashga qaratilgan amaliyotlarni taklif etadi [7]. Olim tomonidan ishlab chiqilgan metodik tavsiyalar amaliyotda oilaviy nizolarni profilaktika qilish va nikoh barqarorligini oshirishda samarali ekani tasdiqlangan.

Professor V. Karimova ta'lim muassasalarida ijtimoiy-psixologik treninglar orqali gender munosabatlar madaniyatini shakllantirish modelini taklif etgan [8]. Ushbu model yoshlarda teng huquqlilik, ijtimoiy mas'uliyat, empatiya va o'zaro qo'llab-quvvatlash qadriyatlarini rivojlantirishga qaratilgan bo'lib, ayniqsa o'quvchi yoshlarni oilaviy hayotga tayyorlash jarayonida muhim ahamiyat kasb etadi.

Professor U.D. Qodirov tomonidan ishlab chiqilgan «Oilaviy hayotga psixologik tayyorgarlik» konsepsiyasida gender kompetentlik shaxsning nikohga tayyorligini belgilovchi asosiy komponentlardan biri sifatida talqin qilinadi [9]. Mazkur yondashuv O'zbekiston oliy ta'lim muassasalarida tajriba-sinov tariqasida joriy etilib, yoshlarda oilaviy mas'uliyat va gender madaniyati shakllanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatgan.

Gender munosabatlar madaniyatini rivojlantirishda O'zbekistonda davlat miqyosida ham tizimli ishlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, O'zbekiston Respublikasining 2019 yilda qabul qilingan «Xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq va imkoniyatlar kafolatlari to'g'risida»gi Qonuni gender tenglikni ta'minlashning huquqiy-me'yoriy asosini belgilab berdi [4]. Shuningdek, 2020–2030 yillarga mo'ljallangan Gender tenglikni ta'minlash strategiyasida oila institutini mustahkamlash, yoshlarni oilaviy hayotga tayyorlash va gender madaniyatini oshirish ustuvor vazifalar sifatida qayd etilgan.

O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, so'nggi yillarda oila va xotin-qizlar masalalari bo'yicha psixologik xizmatlar qamrovi kengayib bormoqda. Xususan, mahalla va ta'lim muassasalarida tashkil etilgan psixologik maslahat xizmatlari sonining ortishi oilaviy nizolarni barvaqt aniqlash va profilaktika qilish imkonini bermoqda [4]. Qiyosiy tahlillar shuni ko'rsatadiki, genderni sezgir ta'lim va maslahat dasturlari joriy etilgan hududlarda yosh oilalar o'rtasida nizolar kamayish tendensiyasi kuzatilmoqda.

Xorijiy tajribalardan, xususan, Skandinaviya davlatlarida qo'llanilayotgan genderni sezgir ta'lim dasturlari, ota-onalik ta'tili va oilaviy maslahat xizmatlarining rivojlangan tizimi nikoh barqarorligini oshirishda samarali ekani qayd etiladi [2]. Ushbu tajribalar O'zbekiston milliy mentaliteti, an'anaviy qadriyatlar va mahalla institutini inobatga olgan holda adaptatsiya qilinganda, gender munosabatlar madaniyatini rivojlantirishda yuqori natija berishi mumkin.

Gender munosabatlar madaniyati va oilaviy barqarorlik o'rtasidagi bog'liqlikni ko'rib chiqamiz. Ijtimoiy psixologiyada oilaviy barqarorlik shaxslararo munosabatlar sifati, ijtimoiy rollarning muvofiqligi hamda umumiy qadriyatlar tizimining uyg'unligi bilan belgilanadi. Shu

nuqtai nazardan, gender munosabatlar madaniyati oilaviy barqarorlikni ta'minlovchi asosiy ijtimoiy-psixologik omillardan biri sifatida qaraladi. Gender munosabatlar madaniyati er-xotin o'rtasidagi o'zaro hurmat, mas'uliyatni adolatli taqsimlash, qaror qabul qilishda hamkorlik va empatiyaga asoslangan munosabatlarni ifodalaydi.

Xalqaro ijtimoiy-psixologik nazariyalarda ushbu bog'liqlik chuqur ilmiy asoslangan. Xususan, A. Giddensning "intim munosabatlarning transformatsiyasi" konsepsiyasida zamonaviy oila barqarorligi er-xotin o'rtasidagi tenglik, ochiq muloqot va o'zaro ishonchga tayanish orqali ta'minlanishi ta'kidlanadi [2]. R. Konnellning gender tartibi nazariyasida esa jamiyatdagi gender normalari oilaviy munosabatlar mazmuniga bevosita ta'sir ko'rsatishi, nomuvozanat esa nizolar va ajrimlarga olib kelishi ko'rsatib berilgan [4].

Ijtimoiy rollar nazariyasi (T. Parsons) doirasida oila barqarorligi rollarning aniq va muvofiq taqsimlanishi bilan bog'lansa, zamonaviy gender yondashuvlarda rollarning vaziyatga mos, fleksibil tarzda qayta taqsimlanishi oilaviy moslashuvni kuchaytiruvchi omil sifatida qaraladi [3]. Bu yondashuvga ko'ra, gender munosabatlar madaniyati rivojlangan oilalarda stress holatlariga chidamlilik yuqori bo'ladi, nizolar esa konstruktiv hal etiladi.

O'zbekiston psixologik maktabida mazkur masala milliy mentalitet va an'anaviy qadriyatlar kontekstida ilmiy jihatdan chuqur tadqiq etilgan.

Jumladan, oila psixologiyasiga oid tadqiqotlarida oilaviy barqarorlikning asosiy psixologik mezonlari sifatida o'zaro hurmat, rollar muvofiqligi, empatiya va emotsional qo'llab-quvvatlash ko'rsatib berilgan [7]. Olingan empirik ma'lumotlariga ko'ra, gender munosabatlar madaniyati yetarli darajada shakllanmagan oilalarda kommunikativ uzilishlar va surunkali nizolar ko'proq kuzatiladi.

Shuningdek, gender madaniyati rivojlangan oilalarda nizolarni konstruktiv hal etish usullari shakllangani va ajrashish xavfi sezilarli darajada past ekani statistik tahlillar asosida isbotlangan [8]. Bir qator xorijiy davlatlar bilan qiyosiy tahlil qilinganda, o'zbek oilalarida gender munosabatlar madaniyati mahalla instituti, keng qarindoshlik munosabatlari va jamoatchilik nazorati orqali qo'shimcha psixologik barqarorlikka ega ekani ta'kidlanadi.

Xususan yoshlarning gender rollar haqidagi adekvat tasavvurlari ularning nikohga psixologik tayyorligi va mas'uliyatli ota-onalikka munosabatini belgilab berishi ilmiy jihatdan asoslangan [9]. Xulosalarga ko'ra, gender kompetentlikni shakllantirish oilaviy barqarorlikni ta'minlashda muhim profilaktik ahamiyatga ega bo'lib, erta ajrimlarning oldini olishda samarali psixologik vosita hisoblanadi.

Shu tariqa, nazariy va empirik tadqiqotlar tahlili gender munosabatlar madaniyati oilaviy barqarorlikni ta'minlovchi markaziy ijtimoiy-psixologik omil ekanini ko'rsatadi. O'zbekiston sharoitida mazkur madaniyatni rivojlantirish milliy qadriyatlar, an'anaviy ijtimoiy institutlar va zamonaviy gender yondashuvlarni uyg'unlashtirgan holda amalga oshirilganda yuqori ijtimoiy va psixologik samara berishi mumkin.

Gender munosabatlar madaniyatini rivojlantirish orqali oilaviy barqarorlikni oshirish bo'yicha zamonaviy tavsiyalar. Gender munosabatlar madaniyatini rivojlantirish orqali oilaviy barqarorlikni ta'minlash masalasi zamonaviy davlat siyosatining muhim ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Xalqaro tajribalar tahlili shuni ko'rsatadiki, gender tengligiga asoslangan huquqiy mexanizmlar, ta'lim va psixologik xizmatlarning tizimli yo'lga qo'yilishi nikoh barqarorligini oshirishda yuqori samara beradi.

Skandinaviya davlatlarida, xususan Shvesiya va Norvegiyada, genderga oid davlat siyosati 1970–1980-yillardan boshlab oila institutini qo‘llab-quvvatlashga yo‘naltirilgan. Shvesiyada 1974-yilda ota-onalik ta‘llarining teng joriy etilishi, 1998-yildan esa genderga sezgir ta‘lim konsepsiyasining davlat ta‘lim standartlariga kiritilishi natijasida oilaviy munosabatlarda tenglik va o‘zaro mas‘uliyat mustahkamlandi. Rasmiy statistikaga ko‘ra, 1995–2020-yillar oralig‘ida mamlakatda ajrashish darajasi 1000 aholiga nisbatan 2,7 dan 2,1 gacha kamaygan [2]. Norvegiyada esa 1978-yildan buyon davlat tomonidan moliyalashtiriladigan oilaviy maslahat xizmatlari faoliyat yuritib kelmoqda va ushbu xizmatlardan foydalangan oilalarning 60–65 foizida nikoh saqlab qolingan [4].

Janubiy Koreyada 2005-yilda qabul qilingan “Healthy Family Act” (Sog‘lom oila to‘g‘risidagi qonun) asosida mamlakat bo‘ylab Sog‘lom oila markazlari tashkil etildi. Ushbu markazlarda gender munosabatlar, oilaviy muloqot va nikohga psixologik tayyorgarlik bo‘yicha davlat tomonidan bepul xizmatlar ko‘rsatiladi. Koreya Gender tengligi va oila vazirligi ma‘lumotlariga ko‘ra, 2005–2018-yillar davomida mazkur markazlar faoliyati natijasida yosh oilalar orasida ajrashish ko‘rsatkichi 20–25 foizga kamaygan [5]. Yaponiyada esa 2000-yillardan boshlab “Marriage Support Programs” doirasida mahalliy hokimiyatlar tomonidan oilaviy maslahat xizmatlari joriy etilgan bo‘lib, bu dasturlar nikohning ilk besh yilida barqarorlikni oshirishda ijobiy samara bergan [6].

O‘zbekiston Respublikasida ham gender munosabatlar madaniyatini rivojlantirish davlat siyosati darajasiga ko‘tarilgan. Jumladan, “Xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlar kafolatlari to‘g‘risida”gi Qonun (2019), O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 7-martdagi “Xotin-qizlarni qo‘llab-quvvatlash, oila institutini mustahkamlash tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Farmoni gender munosabatlar madaniyatini rivojlantirishning huquqiy asosini tashkil etadi. Mazkur hujjatlarda oila barqarorligi, yoshlarni nikohga tayyorlash va psixologik xizmatlarni kengaytirish ustuvor vazifalar sifatida belgilangan.

Ushbu huquqiy-me‘yoriy asoslarga tayangan holda quyidagi ilmiy asoslangan va amaliy jihatdan real zamonaviy tavsiyalarni amalga oshirish maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz:

- mahalla instituti negizida davlat qo‘llab-quvvatlovi asosida oilaviy va gender psixologiyasi bo‘yicha maslahat xizmatlarini tizimli yo‘lga qo‘yish, ularni profilaktikaga yo‘naltirilgan psixologik yordam markazlari sifatida rivojlantirish;
- nikohga kiruvchi yoshlar uchun oilaviy hayotga psixologik tayyorgarlikni ta‘minlaydigan majburiy o‘quv-mashg‘ulot kurslarini joriy etish va ushbu kurslarda gender munosabatlar madaniyati, mas‘uliyatli ota-onalik hamda muloqot ko‘nikmalarini shakllantirish;
- umumta‘lim maktablari va oliy ta‘lim muassasalarida ijtimoiy-psixologik treninglar orqali gender munosabatlar madaniyatini shakllantirishga qaratilgan ta‘limiy modullarni davlat ta‘lim standartlari doirasida bosqichma-bosqich tatbiq etish;
- raqamli davlat va jamoat platformalari orqali (onlayn kurslar, vebinarlar, masofaviy psixologik maslahatlar) aholining turli qatlamlari uchun gender munosabatlar madaniyatiga oid bilim va ko‘nikmalarni ommalashtirish.

Xulosa qilib aytganda, gender munosabatlar madaniyatini davlat siyosati, huquqiy mexanizmlar va milliy qadriyatlar uyg‘unligida rivojlantirish O‘zbekistonda oila institutini mustahkamlashning muhim ijtimoiy-psixologik sharti hisoblanadi. Ushbu yo‘nalishda

profilaktikaga yo'naltirilgan psixologik xizmatlar, ta'lim tizimidagi tizimli yondashuvlar hamda raqamli imkoniyatlardan samarali foydalanish oilaviy barqarorlikni oshirish, yosh oilalar o'rtasida ajrashish holatlarini kamaytirish va jamiyatda sog'lom gender munosabatlarini shakllantirishga xizmat qiladi.

References:

1. Андреева Г.М. Социальная психология. – М.: Аспект Пресс, 2019.
2. Giddens A. Sociology. – Cambridge: Polity Press, 2018.
3. Connell R. Gender and Power. – Stanford: Stanford University Press, 2017.
4. O'zbekiston Respublikasining «Xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq va imkoniyatlar kafolatlari to'g'risida»gi Qonuni. – Toshkent, 2019.
5. Шнейдер Л.Б. Психология семейных отношений. – М.: Юрайт, 2020.
6. Butler J. Gender Trouble. – New York: Routledge, 2016.
7. Shoumarov G.B. Oila psixologiyasi. – Toshkent: O'qituvchi, 2018.
8. Karimova V.M. Ijtimoiy psixologiya. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2020.
9. Qodirov U.D. Oilaviy hayotga psixologik tayyorgarlik. – Toshkent: Universitet, 2019.